

РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ И ЕГО ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Ортиков Ойбек Абдуллаевич

Самостоятельный исследователь Ташкентского государственного
экономического университета, к.э.н. доцент

E-mail: ortikova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061879>

На современном рынке банковских услуг принципиальные изменения в подходах к взаимодействию с клиентами и предложения услуг, ориентированные на потребности клиентов, играют важную роль в обеспечении устойчивого развития коммерческих банков. Увеличение числа организаций, конкурирующих с банками на рынке банковских услуг, приводит к снижению их доходности. В частности, расширение деятельности банков, предоставляющих платежно-посреднические услуги, а также платежных организаций (небанковских юридических лиц, уполномоченных оказывать платежные услуги) и субъектов, реализующих товары и услуги с отсроченной оплатой, усиливает конкуренцию на рынке банковских услуг.

Выход иностранных банков на рынок Узбекистана, предложение новых услуг и усиление конкуренции за клиентов создают основу для развития банковской конкурентной среды. Примером могут служить «ТВС Bank» с онлайн-услугами и «Tenge Bank», работающий на рынке розничных услуг. Группа «ОТП Банк», вошедшая на рынок Узбекистана путем приватизации Ипотечного банка, может в будущем предложить услуги, соответствующие международным стандартам, что будет способствовать интеграции международных стандартов в банковскую систему Узбекистана, улучшению контроля и совершенствованию правовой базы.

Важно, чтобы услуги, оказываемые коммерческими банками Республики Узбекистан населению и предприятиям, соответствовали международным стандартам как по количественным, так и по качественным показателям. Незавершенное формирование конкурентной среды среди банков негативно сказывается на развитии ассортимента и качества предоставляемых услуг.

Рисунок 1. Классификация рынка банковских услуг ¹

На этом рисунке показана классификация рынка банковских услуг. Рынок банковских услуг – это совокупность отношений, возникающих с целью удовлетворения потребностей клиентов банков в определенной сфере в соответствующих видах услуг. На рынке банковских услуг интересы потребителей преобладают над интересами продавцов услуг. Поэтому обеспечение здоровой конкурентной среды является необходимой составляющей этого рынка и служит необходимым условием защиты интересов потребителей и увеличения количества и качества предоставляемых услуг.

Сегментация рынка рыночных услуг сложна и требует большого опыта, знаний и практики в сфере банковских услуг; Целью сегментации рынка банковских услуг является не только выявление определенных групп потребителей на определенном рынке, но и показать отношение клиентов к данному виду банковских услуг, наличие потребностей и требований к ним. Сегментация рынка банковских услуг представляет собой непрерывный процесс, при этом конъюнктура рынка услуг и банковских услуг меняется в зависимости от потребностей клиентов.

Как регулятор Центральный банк необходим для анализа банковского рынка, выявления и регулирования проблем, которые могут повлиять на стабильность рынка банковских услуг.

При оценке состояния рынка банковских услуг в экономике для оценки уровня насыщенности рынка отдельными услугами используют соотношение между объемом реализованных услуг и количеством

реальных и потенциальных покупателей продукта на определенной территории. или уровень предоставления банковских услуг на рынке.

Всемирный банк анализирует количество клиентов, пользующихся банковскими сетями, количество клиентов, пользующихся кредитными и депозитными услугами банков, и другие направления с целью оценки доступности банковских услуг в банковской системе стран мира.

В качестве общего вывода по своей институциональной структуре рынок банковских услуг представляет собой интегрированный механизм, имеющий двусторонний социально-экономический характер между субъектами хозяйствования, и определено, что рынок банковских услуг регулируется в соответствии с требованиями действующего законодательства. и международное законодательство.

